

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN REACT TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS III-A DI SD NEGERI 1 PEMECUTAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Ni Made Yuniari

Sekolah Dasar Negeri 1 Pemecutan, Bali, Indonesia

yuniari62@yahoo.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2019-05-24

Revised 2019-05-28

Accepted 2019-06-01

Keywords

Strategi
Pembelajaran REACT
Prestasi Belajar

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran REACT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan. subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 27 orang. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Data tentang prestasi belajar siswa dikumpulkan dengan tes prestasi belajar yang berupa essay. Semua data dianalisis secara deskriptif. Hasil tes prestasi belajar pada akhir siklus I menunjukkan rata-rata kelas mencapai 69,63, daya serap 69,63% dan ketuntasan belajar klasikal 59,26%. Pada akhir siklus II, rata-rata kelas meningkat sebesar 6,67 menjadi 76,30, daya serap meningkat sebesar 6,67% menjadi 76,30% dan ketuntasan belajar secara klasikal meningkat sebesar 20,59% menjadi 73,53%. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh strategi pembelajaran REACT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas III-A.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Menyongsong era globalisasi dan perkembangan jaman, kurikulum nasional mengalami perkembangan yang menyebabkan tujuan pembelajaran di sekolah mengalami perubahan salah satunya matematika. Awalnya pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk melatih kemampuan berhitung dan sebagai dasar untuk mempelajari ilmu yang lain. Namun, dengan adanya perkembangan tersebut tujuan pembelajaran matematika di sekolah bergeser pada empat tujuan utama yaitu (1) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, (2) mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan

imajinasi, intuisi dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba, (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, (4) mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan (Depdiknas, 2003).

Dari tujuan pendidikan matematika sekolah diatas diharapkan matematika sekolah berperan untuk mempersiapkan anak didik agar sanggup menghadapi perubahan-perubahan keadaan di dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan cermat, objektif, kreatif, efektif dan diperhitungkan secara analisis sintesis (Suherman, 1992). Selain itu matematika sekolah juga untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi ilmu pengetahuan. Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui proses pendidikan. Pendidikan ditempuh melalui lembaga pendidikan. Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Dantes (2014:16) yang mengemukakan bahwa pendidikan sebagai proses pemanusiaan (dalam arti pengembangan secara optimal harkat dan martabat kemanusiaannya) dan sesuai dengan falsafah bangsanya pada gilirannya akan berdampak pada kualitas bangsa tersebut. Begitu pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM (Primayana, 2016b), berbagai upaya pembaharuan dilakukan untuk memajukan pendidikan (Primayana, 2016a), yaitu salah satunya dengan melakukan pembaharuan dalam kegiatan pembelajaran.

Pembaharuan yang dimaksud tersebut adalah pembaharuan pembelajaran yang bersifat konstruktivisme, agar siswa yang lebih berperan aktif membangun sendiri pengetahuannya, sedangkan guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah (Sardiman, 2010:38). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pendidikan dapat diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang pengoptimalan potensi peserta didik menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur bagi dirinya maupun bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Tujuan pemecahan masalah bukanlah semata – mata terfokus pada menentukan jawaban yang benar, tetapi bagaimana siswa mengontrol, memonitor seluruh proses

kognitifnya dalam mengkonstruksi segala kemungkinan jawaban yang masuk akal, kenapa jawaban tersebut masuk akal (Sudiarta, 2013).

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Juli 2018 di SD Negeri 1 Pemecutan kelas III-A diperoleh data prestasi belajar matematika dua tahun terakhir yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel : Data Rata-rata Kelas, Daya Serap, dan Ketuntasan Matematika Siswa Kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan.

Tahun Pelajaran	Semester	Rata-rata	Daya Serap (%)	Ketuntasan Klasikal (%)
2017/2018	I	64,3	64,3%	65,6%
	II	56	56%	64,3%
2018/2019	I	62	62%	65,3%

(Arsip SD Negeri 1 Pemecutan, 2018)

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa di kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil yang diperoleh setelah melakukan tes awal prestasi belajar matematika. Rata-rata skor nilai siswa pada tes awal baru mencapai 42,66 yang masih jauh dari standar ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu untuk bidang studi matematika rata-ratanya adalah minimal 70.

Saat ini kurikulum yang tengah marak diperbincangkan di dunia pendidikan Indonesia adalah kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Dewi & Primayana, 2019). Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban. Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah berarti serangkaian operasi mental yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemecahan masalah matematika menyangkut, baik pemecahan masalah matematika di sekolah maupun di luar sekolah (Runtukahu 2013:192).

Matematika merupakan salah satu muatan pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa dibandingkan muatan pelajaran, khususnya untuk siswa yang berada pada kelas tinggi dan kelas rendah di SD , meskipun matematika merupakan pengetahuan yang sangat

bermanfaat bagi kehidupan para siswa. Sesuai dengan standar isi mata pelajaran matematika disebutkan bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis teori, teori peluang, dan matematika diskrit. Oleh sebab itu, belajar matematika di SD hendaknya bermakna, terstruktur, melibatkan siswa secara aktif, dan menyenangkan serta bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh I Km Ag Diansih Fortuna tahun 2014 berjudul "Pengaruh Strategi REACT Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas V SD". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan strategi REACT lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor hasil belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran langsung (2) terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa hasil belajar matematika, dimana siswa yang memiliki aktivitas belajar tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki aktivitas belajar rendah berbeda secara signifikan.

Strategi pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika dalam menyelesaikan soal cerita adalah Strategi pembelajaran REACT. Strategi pembelajaran REACT terdiri dari *Relating* (mengaitkan), *Experiencing* (mengalami), *Applying* (menerapkan), *Cooperating* (bekerja sama), *Transferring* (mentransfer). *Relating* (mengaitkan) adalah pembelajaran dengan mengaitkan materi yang sedang dipelajarinya dengan konteks pengalaman kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya. *Experiencing* (mengalami) merupakan pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan melakukan kegiatan matematika (*doing math*) melalui eksplorasi, penemuan dan pencarian. Berbagai pengalaman dalam kelas dapat mencakup penggunaan manipulatif, aktivitas pemecahan masalah, dan laboratorium. *Applying* (menerapkan) adalah belajar dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk digunakan, dengan memberikan latihan-latihan yang realistis dan relevan. *Cooperating* (bekerja sama) adalah pembelajaran dengan mengkondisikan siswa agar bekerja sama, *sharing*, merespon dan berkomunikasi dengan para pembelajar yang lainnya. Kemudian *Transferring* (mentransfer) adalah pembelajaran yang mendorong siswa belajar menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari di kelas berdasarkan pemahaman.

Penerapan strategi pembelajaran REACT telah dilakukan oleh Diansih (2014) dan Dwi Sulistyaningsih (2015). Hasil penelitiannya memperlihatkan dampak positif dari penggunaan strategi pembelajaran REACT dalam pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran REACT dalam proses pembelajarannya berpusat pada siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memahami materi - materi yang ada dalam matematika, dengan adanya motivasi dari siswa maka diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas belajar siswa sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan kemampuan matematis siswa khususnya dalam pemecahan masalah matematika. Pemahaman yang optimal tentang konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari akan memudahkan siswa dalam memecahkan masalah matematika sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih berkualitas, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran REACT Terhadap Kemampuan Pemecahan masalah Matematika Pada siswa kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan Tahun Pelajaran 2018/2019.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap prestasi belajar siswa secara klasikal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh SD Negeri 1 Pemecutan adalah tercapainya rata-rata kelas, daya serap, dan ketuntasan belajar secara klasikal masing-masing memuat 70; 70%; dan 85%. Selain itu indikator keberhasilan juga dilihat dari adanya peningkatan rata-rata belajar tiap siklus. Suatu siklus dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria tersebut.

II. PEMBAHASAN

a) Hasil Penelitian Siklus I

Data Prestasi Belajar Siswa

Data tentang tes prestasi belajar seperti rata-rata, daya serap, dan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I secara lebih ringkas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 01: Skor Tes Prestasi Belajar Matematika Siswa Siklus I

	Skor Tes Siklus I (N = 35)	Keterangan
Jumlah Skor	1880	-
Rata-rata	69,63	Belum memenuhi indikator
Daya Serap	69,63%	Belum memenuhi indikator

Dari Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata kelas dan daya serap dari skor tes prestasi belajar matematika siswa kelas III-A pada siklus I belum memenuhi indikator minimal 70 untuk rata-rata kelas dan 70% untuk daya serap.

Tabel 02: Ketuntasan Belajar Klasikal Matematika Siswa Siklus I

	Skor < 70	Skor \geq 70	Keterangan
Banyaknya	11	16	-
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal	40,74%	59,26%	Belum Tuntas

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal pada siklus I ini belum memenuhi indikator minimal 85% untuk ketuntasan belajar klasikal.

b) Hasil Penelitian Siklus II

Data Prestasi Belajar Siswa

Data tentang tes prestasi belajar seperti rata-rata, daya serap, dan ketuntasan belajar klasikal pada siklus II secara lebih ringkas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 03: Skor Tes Prestasi Belajar Matematika Siswa Siklus II

	Skor Tes Siklus II (N = 27)	Keterangan
Jumlah Skor	2060	-
Rata-rata	76,30	Sudah memenuhi indikator
Daya Serap	76,30%	Sudah memenuhi indikator

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata kelas dari skor tes prestasi belajar matematika siswa kelas III-A terjadi peningkatan sebesar 6,67 dari siklus I dan daya serap terjadi peningkatan sebesar 6,67% dari siklus I. Hasil pada siklus II ini telah memenuhi indikator minimal 70 untuk rata-rata kelas dari skor tes prestasi belajar dan 70% untuk daya serap.

Tabel 04: Ketuntasan Belajar Klasikal Matematika Siswa Siklus II

	Skor < 70	Skor \geq 70	Keterangan
Banyaknya	2	25	-
Persentase Ketuntasan belajar klasikal	7,1%	92,59%	Tuntas

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal terjadi peningkatan sebesar 33,33% dari siklus I. Hasil pada siklus II ini telah memenuhi indikator minimal 85% untuk ketuntasan belajar klasikal.

Berdasarkan hasil analisis data-data pada siklus I, diperoleh rata-rata kelas, daya serap, dan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I belum memenuhi indikator yang diharapkan. Sesuai dengan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I, peneliti mengkaji kendala-kendala selama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala, yaitu pembelajaran yang diterapkan menggunakan kelompok, sedangkan siswa belum terbiasa berdiskusi di dalam kelompok, sehingga siswa masih bekerja sendiri-sendiri. Beberapa siswa masih terlihat kurang menghargai pendapat siswa yang lain. Siswa juga belum bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga ketika waktu yang diberikan telah habis, tugas tersebut belum selesai dikerjakan.

Dari refleksi yang dilakukan pada siklus I, dilaksanakan tindakan pada siklus II. Adapun tindakan yang dimaksud pada prinsipnya sama dengan siklus I, namun dilakukan suatu tindakan untuk meminimalisasi kendala-kendala yang muncul pada siklus I. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu membimbing dan memotivasi siswa agar menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan kelompoknya masing-masing, sehingga soal-soal yang diberikan dapat diselesaikan didalam kelompok masing-masing. Memberikan nasehat pada siswa untuk menghargai pendapat teman kelompoknya, kelompok lain, ataupun guru. Mengingatkan siswa agar setiap siswa turut aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga tugas tersebut selesai tepat pada waktunya.

Dari perbaikan tindakan yang dilakukan pada siklus II ternyata menunjukkan peningkatan prestasi belajar siswa. Hasil yang diperoleh pada siklus II sudah memenuhi indikator yaitu rata-rata kelas minimal mencapai rata-rata 70 dan daya serap minimal 70%. telah memenuhi ketuntasan belajar minimal 85%. Sesuai dengan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus II, penelitian menemui beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus II. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu terdapat sebagian kecil siswa yang terlihat kurang berani mengemukakan pendapat atau pertanyaan kepada guru, serta mengemukakan simpulan yang diperoleh karena takut salah dan terpaku dengan simpulan yang dikemukakan oleh siswa lain.

Dibalik kekurangan-kekurangan yang ada juga terlihat kelebihan-kelebihan dari proses tindakan yang telah dilakukan, diantaranya siswa tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran, siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan kelompok, dan sebagian besar siswa sudah terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Prestasi belajar siswa sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan (1) rata-rata kelas minimal 70, (2) daya serap minimal 70%, (3) ketuntasan belajar klasikal 85%. Jadi penerapan Strategi pembelajaran REACT mengacu pada model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan.

III. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil-hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Penerapan Strategi pembelajaran REACT mengacu pada model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III-A SD Negeri 1 Pemecutan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kelas, daya serap, dan ketuntasan belajar klasikal. Sebelum tindakan, rata-rata kelas, daya serap, dan ketuntasan belajar masih belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pada siklus I, rata-rata kelas 69,63, daya serap 69,63%, dan ketuntasan belajar 59,26%. Setelah siklus II, rata-rata kelas meningkat sebesar 6,67 menjadi 76,30, daya serap meningkat sebesar 6,67% menjadi 76,30%, dan ketuntasan belajar meningkat sebesar 33,33% menjadi 92,59%. Berdasarkan hasil penelitian ini, disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Strategi pembelajaran REACT mengacu pada model pembelajaran kooperatif ini dapat menjadi alternatif pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika.
- 2) Dalam Penerapan Strategi pembelajaran REACT mengacu pada model pembelajaran kooperatif, pendidik disarankan sebagai motivator, fasilitator, mediator dan pembimbing siswa, sehingga siswa bebas berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya.

REFERENSI

Antari, D. Dantes, N. dkk. 2016. "Pengaruh Implementasi Pendidikan Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Essay Ditinjau Dari Kemampuan Verbal Pada Siswa Kelas IV SD Gugus III Tampaksiring Tahun Pelajaran 2015/2016". e Journal Program Pasca Sarjana Undiksha Program Studi

- Pendidikan Dasar 6 (1) Tersedia pada [http : // pasca . undiksha . ac . id / ejournal/index.php/jurnalpendas/about](http://pasca.undiksha.ac.id/ejournal/index.php/jurnalpendas/about) (diakses tanggal 1 juni 2018)
- Arcita, M., Dantes, N. dkk. 2016. “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Terbuka Dengan Mengontrol Kemampuan Numerik Pada Siswa Kelas V SD Saraswati Tabanan Tahun Pelajaran 2015/2016”. e Journal Program Pasca Sarjana Undiksha Program Studi Pendidikan Dasar 6 (1) Tersedia pada [http : // pasca . undiksha . ac . id / ejournal/index.php/jurnalpendas/about](http://pasca.undiksha.ac.id/ejournal/index.php/jurnalpendas/about) (diakses tanggal 1 juni 2018)
- Eka, S. 2014. “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah Berbasis Masalah Matematika Otentik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Harapan Nusantara Denpasar”. e Journal Program Pasca Sarjana Undiksha Program Studi Pendidikan Dasar 4. Tersedia pada <http://pasca.undiksha.ac.id/ejournal/index.php/jurnalpendas/about> (diakses tanggal 1 Juni 2018)
- Dantes, N. 2014. *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Dewi, P. Y. A., & Primayana, K. H. (2019). Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding of Concepts. *International Journal of Education and Learning*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.31763/ijele.v1i1.26>
- Primayana, K. H. (2016a). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Penjaminan Mutu*. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i2.45>
- Primayana, K. H. (2016b). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI*. Retrieved from <https://doaj.org/article/214abe6de674458ea86e22a415936e86>
- Farid A, S. 2013. “Pengaruh Penerapan Strategi REACT Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas XI”. [http: // journal . unnes . ac . Id / sju / index . php / chemined](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/chemined). ISSN NO 2252-6609. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2018.
- Fortuna, D, Dantes, N. dkk. 2014. “Pengaruh Strategi REACT Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas V SD”. e-Journal Program Pasca Sarjana Undiksha Program Studi Pendidikan Dasar Volume 4 Tahun 2014. <http://pasca.undiksha.ac.id/ejournal/index.php/jurnalpendas/about> (diakses tanggal 2 juni 2018)

-
- Kemendikbud. 2013. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013.
- Raharjo, M. dkk. 2009. *Modul Matematika SD Program Bermutu Pembelajaran Soal Cerita Di SD*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika.
- Runtukahu, J.T. dan Selpius K. 2014. *Pembelajaran Matematika Dasar Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
- Sudiarta. 2013. *Pembelajaran Matematika Inovatif*. Bali : IKIP Negeri Singaraja
- Sulistyaningsih Dwi, Martyana Prihaswati. 2015. "Pembelajaran Matematika Dengan Model REACT Untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematik Materi Dimensi Tiga Kelas X".JKPM, 2 (2). ISSN : 2339-2444. Tersedia pada <http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal/index.php/JPM> (diakses tanggal 18 mei 2018)